

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS HUMANAS: SOCIOLOGIA, HISTÓRIA E FILOSOFIA

ALUNO: Therumy Winck

ORIENTADOR: Beatriz Regina Dorfman

SUMÁRIO

TRAVA NA BELEZA: INSTAGRAM E O CONCEITO DE BELEZA FEMININA HIPERMODERNA	3
INTRODUÇÃO.....	4
1. COMPREENDENDO O QUE É HIPERMODERNIDADE.....	7
2. O QUE É BELO?	10
2.1 Beleza feminina na hipermodernidade.....	12
3. INSTAGRAM	15
3.1 Compartilhando o belo.....	15
3.2 Beleza <i>instagramável</i>	17
3.3 Rostos digitais, consequências reais	18
4. TRAVADAS NA BELEZA: O QUE AS MULHERES DIZEM.....	21
CONCLUSÃO	24
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	27
APÊNDICE	29

TRAVA NA BELEZA¹: INSTAGRAM E O CONCEITO DE BELEZA FEMININA HIPERMODERNA

O presente artigo, tem como objeto de estudo a rede social Instagram e como sua ferramenta de filtros que modelam rostos, podem ter influência no que se considera padrão de beleza feminina na era hipermoderna.

Para abordar este tema foi realizada uma revisão bibliográfica para compor a fundamentação teórica que apresentou os principais conceitos sobre hipermodernidade, beleza e seus padrões, Instagram e beleza digital.

Para ilustrar os conceitos levantados na revisão bibliográfica, foi realizada uma pesquisa que teve como metodologia um questionário com abordagem quantitativa, através de um levantamento *online* não participativo. Através desta investigação foi possível identificar os motivos do uso de filtros no Instagram por usuárias mulheres e como isso afeta seus conceitos de beleza.

Palavras-chave: Hipermodernidade. Beleza. Instagram.

The present article, entitled “Trava na beleza: Instagram and the concept of hypermodern female beauty,” has as its object of study the social network Instagram and as its tool of filters that model faces, can influence what is considered a standard of female beauty in the hypermodern era.

To address this issue, a bibliographic review was conducted to compose the theoretical foundation that presented the main concepts about hypermodernity, beauty and its standards, Instagram, and digital beauty.

To verify the concepts raised in the bibliographic review, research was conducted that as studied, a study with online survey, through non-participatory online research. Through this investigation, it was possible to identify the reasons for the use of filters on Instagram by users and how this affects their concepts of beauty.

Keywords: Hypermodernity. Beauty. Instagram

¹ Gíria para se referir a uma pessoa fazendo poses para *selfie*.

INTRODUÇÃO

Ao longo do tempo, padrões de beleza femininos foram se instituindo na sociedade como formas de prever o comportamento das mesmas de acordo com o que era conveniente para cada época. Além do desejo masculino de se manter no poder, o próprio mercado se torna responsável por criar esses padrões, visto que o público feminino é um grande consumidor, principalmente quando anseia por espaço, amor e liberdade financeira. (WOLF, 2020). Mesmo agora, em tempos hipermodernos, quando se acredita que as mulheres tenham adquirido maior papel social, político e sexual, as mesmas “continuam se preocupando com a aparência, dedicando muito tempo e dinheiro para correr atrás de uma imagem idealizada” (MORENO, 2008, p. 8).

Esta era hipermoderna na qual vivemos, tem como uma das suas principais características a efemeridade. Aliada ao culto ao corpo e ao narcisismo, como aponta Lipovestky (2004). Com essas características, temos também o consumo realizado para satisfazer o desejo que é volátil, além de ser constante, o que faz com que ele permaneça insaciável. (BAUMAN, 2001)

Há décadas a mídia, hoje chamada de convencional, como televisão, revistas, cinema, era responsável por difundir os padrões estéticos e comportamentais das mulheres. Atualmente, são as redes sociais que ocupam este papel com maior peso, e estas mídias todas podem favorecer tanto os comportamentos responsáveis quanto os irresponsáveis (LIPOVESTKY, 2002). Nas redes sociais, as pessoas expõem a sua imagem. Segundo Debord (1997, p.188), na sociedade do espetáculo “a imagem será a sustentação de tudo, pois, dentro de uma imagem é possível justapor sem contradição qualquer coisa.” Porém, ela pode ser editada e montada para que represente apenas aquilo que se deseja, mascarando sentimentos e imperfeições. “O discurso do espetacular faz calar, além do que é propriamente secreto, tudo o que não lhe convém”. (DEBORD, 1997, p.188)

O Instagram tem relação no que diz respeito a referências estéticas do rosto e corpo humano, atualmente. Seus usuários recebem conteúdo frenético e instantâneo com essas referências. Logo a frequência permite que o

espectador entenda que aquilo que vê é o padrão desejado para a sociedade. Esta padronização coletiva é possível, visto que estamos numa era em que há uma autonomia e uma liberdade individual tão grande, que o destino desta sociedade acaba sendo afetado pelos comportamentos daqueles que a compõem. (LIPOVESTKY, 2002)

Porém, esta padronização digital pode influenciar o conceito do que é a beleza offline, gerando desde distúrbios mentais e problemas de saúde, bem como o movimento do mercado estético. A nossa sociedade vê como belo aquilo que enxerga nas telas dos smartphones, todavia são rostos e corpos, digitalmente maquiados e alterados. (CINTRA, 2021)

Esta pesquisa tem como objetivo central, compreender se os padrões de beleza da hipermodernidade estão sendo influenciados pelos filtros do Instagram e os efeitos que isto gera para as mulheres. Para tal, será necessário conceituar hipermodernidade, compreender os padrões de beleza feminina e por fim identificar o uso de filtros do Instagram como ferramenta de padronização de beleza. Tais etapas têm o propósito de discutir a seguinte questão: “O Instagram pode influenciar o conceito de padrão de beleza feminina na hipermodernidade?”

No primeiro capítulo abordaremos os conceitos de hipermodernidade a partir de três obras de Lipovetsky (1991, 2004, 2019), além do apoio das obras de Bauman (2001), Harari (2015) e Debord (1997) sendo que este último teve sua obra original escrita na década de 70, porém suas ideias ainda podem ser relevantes para compreender comportamentos sociais atuais. No segundo capítulo será abordada a temática da beleza feminina pela ótica de Eco (2017), Wolf (2020), bem como as obras de Lipovetky já citadas. No terceiro capítulo serão apresentadas algumas ideias sobre a como a beleza está inserida no Instagram, baseado principalmente nos conceitos de Moreno (2008), Cintra (2021) e Eiras (2020).

O último capítulo apresentará os dados obtidos através de pesquisa quantitativa, sendo o instrumento de coleta de dados, um formulário *online*, com perguntas fechadas e de múltipla escolha, alicerçadas no referencial teórico do *corpus* da pesquisa. Os dados coletados oferecem uma perspectiva

sobre o tema, dando um parecer sobre os motivos que fazem mulheres usarem filtros que modifiquem seus rostos em fotografias do Instagram e como as mesmas se sentem com isto, porém a mesma serve apenas como uma ilustração do tema abordado, não servindo como comprovação da hipótese da pesquisa. Por fim, serão expostas as considerações finais da pesquisadora, referências bibliográficas e apêndice, apresentando o formulário aplicado na pesquisa.

1. COMPREENDENDO O QUE É HIPERMODERNIDADE

A partir do final da década de 70, identifica-se o prenúncio do que chamamos de era pós-moderna. Este conceito vinha para identificar uma sociedade diversa, democrática e sem um grande peso em relação às suas expectativas em relação para o futuro, mas sim focada no presente. Dentre algumas de suas características, pode-se apontar a expansão do consumo em massa, enfraquecimento de normas vistas como autoritárias e reguladoras, a individualização das pessoas, perda da fé pelo futuro revolucionário, perda do interesse político e militante. Estas mudanças na sociedade ganharam uma velocidade extrema, abrindo as portas para a hipermodernidade (LIPOVETSKY, 2004).

Segundo Lipovetsky (2004), a hipermodernidade consiste em uma sociedade liberal, caracterizada pelo movimento, fluidez e flexibilidade. Sendo que essas características são necessárias devido à rapidez das mudanças que acontecem no mundo.

Outra característica da hipermodernidade é o comportamento hedonista, que celebra o consumo e os prazeres. O consumo rápido e o prazer que o mesmo proporciona, enaltece a ideia de bem-estar, satisfação imediata, lazer e entretenimento, fazendo com que este consumo gere a fabricação de falsas necessidades (LIPOVETSKY, 2004). O hiperconsumismo tem um papel importante neste período. Dentro dos pensamentos de Debord (1997, p. 31) que aborda a ideia da Sociedade do Espetáculo, “o consumo alienado torna-se para as massas um dever de suplementar à produção alienada”. Ainda complementa que “a mercadoria ocupou totalmente a vida social” Debord (1997, p. 30). Neste sentido, um mundo cheio de possibilidades de consumo gera frustração, pois a “infelicidade dos consumidores deriva do excesso e não da falta de escolha” (BAUMAN, 2001, p.69).

O consumismo aparece como uma necessidade de manter a cadeia produtiva da indústria funcionando. Se houve uma época em que uma pessoa ser considerada boa, evitava luxo, nunca desperdiçava comida e remendava calças rasgadas em vez de comprar novas, hoje em dia o exagero do

consumismo é visto como algo positivo e encoraja com que as pessoas gastem mais, cuidem de si mesmas e se mimem. A indulgência é algo bom e a frugalidade representa auto-opressão. (HARARI, 2015)

O indivíduo hipermoderno tem características paradoxais. É informado, desestruturado, instável, menos ideológico do que seus precedentes, tendencioso aos modismos, aberto e flexível. Ele é facilmente influenciável, raso, superficial, tende ao ceticismo, mas em contraponto, é crítico. Este conjunto de características, também reforça o individualismo, um dos pilares da hipermodernidade. Cada pessoa tem autonomia para definir sua vida de acordo com os preceitos aos quais acredita, não tendo a obrigação de seguir regras religiosas ou familiares, por exemplo. Ser autêntico e singular faz parte daquilo que é admirado atualmente. (LIPOVESTKY, 2004)

Este culto ao individualismo, vem de encontro com a devoção da internet. A cultura da expressão de si mesmo, realizando uma autopromoção, sob o desejo de receber aprovação daquilo que somos. (LIPOVESTKY, 2004)

Outra característica importante da hipermodernidade é o culto ao corpo, havendo uma grande preocupação com a saúde e a beleza. Por conta disso, cria-se produtos voltados para o bem-estar e tecnologias para a manutenção da saúde e estética (LIPOVETSKY, 2004). Contudo, enquanto estes tipos de possibilidades vêm surgindo, passa a haver um extremismo e um pensamento coletivo quando “se veem a amplitude da fobia de engordar, o sucesso crescente dos produtos cosméticos, das técnicas e regimes de emagrecimento: a paixão de ser bela acaba sendo a coisa mais partilhada” (LIPOVETSKY, 1991, p.117).

O belo passa a ser uma obsessão em diversas áreas da vida, sendo impulsionada pela mídia:

Da mesma maneira que a moda, a publicidade se dirige principalmente ao olho, é promessa de beleza, sedução das aparências, ambiência idealizada antes de ser informação. Toma lugar no processo de estetização e de decoração generalizada da vida cotidiana, paralelamente ao design industrial, à renovação dos bairros antigos, à camuflagem de antenas, à decoração das vitrines, ao paisagismo. Por toda parte se expande a maquiagem do real, o valor acrescentado ao estilo e moda.

(LIPOVETSKY, 1991, p.160)

A modernidade, no conceito de Lipovetsky (2004), está em seu auge, é superlativa, excessiva. Para Bauman (2001), a modernidade está em seu segundo estado, de sólida para líquida, e é fluída, com valores subjacentes. Compreender a ideia destes dois autores permite analisarmos o período em que vivemos. Estamos em uma era de hiperescolha, em diversos segmentos da vida, e o consumo tem um peso grande nessa equação, sendo ele parte de um espetáculo. Nos permitimos comprar, testar, experimentar várias coisas, afinal o hedonismo também é uma característica hipermoderna, e o consumo gera prazer imediato. Para alavancar o consumo, a mídia tem um papel fundamental. Ela expressa os desejos do mercado e da sociedade, bem como tem força para transformar conceitos e comportamentos. Sendo assim, podemos afirmar que vivemos tempos imprevisíveis, efêmeros, consumistas e voláteis, e que o indivíduo hipermoderno molda a sociedade à sua personalidade.

2. O QUE É BELO?

Belo é um adjetivo usado para definir algo que nos agrada. Com isso, tudo o que é belo pode se considerar bom, associação feita em diversas épocas históricas como a Grécia Antiga. Partindo da ideia do belo ser considerado bom, o ser humano o deseja, visto que estimula seu desejo. Outro ponto, é que o senso comum também identifica a relação entre a beleza e proporção. Esta ideia já utilizada por Pitágoras que afirma que, para tudo existe uma ordem e que as coisas são ordenadas por leis matemáticas que são condições de existência e beleza. Ainda sobre a beleza ser matemática, podemos citar o conceito de Divina Proporção baseada na seção áurea² que classifica o que é harmônico de acordo com suas medidas. (ECO, 2017)

Para Eco (2017, p. 72) “a harmonia não é ausência, mas equilíbrio de contrastes”. Esta simetria, que já estava presente na arte grega, passa a ser um cânone de beleza na Grécia Clássica. Este conceito não necessariamente era universal, já que no Egito antigo se via nas obras de arte, bem como posteriormente na Idade Média, que não se aplicava a matemática nas proporções da avaliação ou reprodução do corpo humano em obras artísticas. (ECO, 2017)

Na Idade Média, se defendia que algumas partes do corpo humano são destinadas a ser um ornamento, para embelezar o mesmo. Também que para uma coisa ser bela, ela deve estar adequada para cumprir suas funções, portanto, um corpo mutilado, por exemplo seria considerado feio. (ECO, 2017)

Ainda na Idade Média, a beleza feminina era associada ao manso. No século XI, a beleza estava representada nos cânticos e poemas na imagem da mulher casta e sublime. Além disso, quanto mais inalcançável ela fosse, mais bela ela se tornaria.

Partindo para o Renascimento, que acontece aproximadamente entre meados do século XIV e o fim do século XVI, onde a imagem feminina se fez muito presente na arte. Esta mulher já utilizava cosméticos e tinturas de cabelo, para que os mesmos ficassem loiros ou ruivos, utilizava joias e ditava moda na

² Relação que se realiza em um segmento AB quando, colocado um ponto C de divisão AB está para AC, assim como AC está para CB. (ECO, 2017)

corpo. Na arte, seus corpos eram retratados nus e reforçava-se a ideia da proporção entre as partes e a beleza era vista como uma imitação da natureza, ou seja, o belo não estaria apenas no humano, mas na própria natureza (ECO, 2017)

Já entre o século XVI e XVII a mulher bela era retratada como a dona de casa, educadora e administradora do lar. O século XVIII é marcado pela beleza contemplativa, sendo visto como bonito aquela que encanta de maneira desinteressada. Já no século XIX existe a idealização da mulher angelical, que seu amor seria o caminho para uma espiritualidade mais elevada. (ECO, 2017)

Como abordado, ao longo dos séculos, certos padrões eram vistos como conceito de beleza. E na busca desses padrões, as mulheres usavam vários artifícios na busca do belo. Desde o Egito antigo e posteriormente na Grécia, existem indícios do uso de maquiagem pelas mulheres. Ela era um ritual de embelezamento para que se tornasse mais desejável e encantadora, mesmo que fosse um objeto de difamação e de reprovação. (LIPOVETSKY, 1991)

Existe também uma relação entre a beleza e condição social. No renascimento e no romantismo as mulheres eram retratadas corpulentas (ECO, 2017). Atualmente as mulheres magras são consideradas pela sociedade as mais bonitas (WOLF, 2020). Com este paralelo é possível concluir que a beleza feminina tem relação com a condição social, visto que, se avaliarmos, no período renascentista e romântico, o acesso à comida farta era apenas para os nobres, ou seja uma mulher corpulenta é sinônimo de boa alimentação e pouco ou nenhum trabalho. Atualmente a alimentação considerada saudável é mais cara do que os alimentos processados, não sendo acessível para toda a população. Além disso, a possibilidade de realizar procedimentos estéticos e cirurgias plásticas também é uma realidade da minoria das mulheres. Ou seja, ser bela pode ter também, relação em qual posição social se ocupa.

Para Wolf (2020, p.30) “não existe nenhuma justificativa legítima de natureza biológica ou histórica para o mito da beleza”. O que a autora identifica como o mito da beleza é uma série de cânones do corpo e do comportamento feminino indicado como correto para cada época, que identificam o que é belo. Ela reforça que tais padrões são, na verdade, uma forma de aprisionamento da

liberdade feminina e que tais regras foram impostas por uma sociedade em que o homem detém o poder, ao longo dos anos. Ela apresenta que a ideia de que a beleza feminina estava relacionada com a procriação da espécie, relacionada com a fertilidade e seleção sexual, já foi quebrada por estudos antropológicos, concluindo assim que está muito mais ligada a questões monetárias e do patriarcado. (WOLF, 2020)

2.1 Beleza feminina na hipermodernidade

Para Lipovetsky (2019, p. 89) “A aparência anatômica é insuficiente para despertar a atração: é somente com a decoração corporal que a pessoa recebe sua dignidade humano-social, que ela aparece como um ser civilizado capaz de atrair o desejo”. Com o avanço da tecnologia, além de cosméticos e tratamentos de beleza, as pessoas têm ferramentas digitais de embelezamento, como por exemplo os filtros utilizados no Instagram. O efeito é imediato e efêmero, duas características fortes da hipermodernidade, mas que também se fez presente ao longo da história, como reforça o autor:

“Sabe-se que certas civilizações viram, em certos momentos de sua história, manifestarem-se incontestáveis fenômenos de estetismo e de refinamentos frívolos.”

(LIPOVETSKY, 1991, p.32)

Na hipermodernidade podemos ver a estilização das normas de vida e dos gostos. Quando tratamos da beleza feminina, ela exige encenação, artifícios, uso de maquiagem, fotos e ângulos, vestimentas e até mesmo cirurgias plásticas e procedimentos estéticos, para confeccionar uma imagem sedutora incomparável (LIPOVETSKY, 2019). A beleza passou a ser idealizada e recriada, tendo a mídia como um difusor de tais ideias e o desejo de ser bela, é visto como uma necessidade e é acompanhado por uma gama de produtos, criando assim a ideia de que o belo pode ser adquirido e acessível a todas as mulheres que puderem comprar:

“[...] o desejo de agradar, as técnicas de embelezamento de si, as belezas tentadoras deixaram de ser fontes de julgamentos condenatórios. Hoje, os corpos perfeitos, o sexy, os rostos sedutores, mostram-se em abundância nas ruas, no cinema, na imprensa feminina: vivemos o tempo da superexposição midiática das imagens

glamorosas que alimentam os sonhos de todos. O que se manifesta, em lugar das críticas moralistas, são enxurradas de conselhos e de técnicas estéticas, os perpétuos incentivos ao aperfeiçoamento da beleza, as megalojas de cosméticos, esses novos templos dedicados à beleza e à sedução. A beleza se compra em qualquer lugar e a qualquer momento, no metrô, nos aeroportos, nos *sites* da internet; em toda parte proliferam produtos de beleza, perfumes, cremes para o rosto e para o corpo incansavelmente celebrado e exibido.” (LIPOVETSKY, 2019, p. 114)

A beleza não é apenas uma característica humana, mas sim um negócio, ditado pelo mercado. Moreno (2008) justifica isso, com o fato de que a partir do século XX a padronização passou a ser cada vez mais importante, pois isto reforça a nova forma de produção em massa que estava se instalando. São inúmeras indústrias que se apropriam do desejo pela beleza e lucram através da manipulação do seu conceito. Estima-se que o mercado da cosmética lucra em torno de US\$ 20 bilhões por ano, a de cirurgia plástica US\$ 300 milhões, das dietas US\$ 33 bilhões (WOLF, 2020). Esta afirmação, também é compartilhada por Harari:

“[...] o dinheiro é transferido para as contas bancárias de designers de moda, gerentes de academias de ginástica, nutricionistas, esteticistas e cirurgiões plásticos, que nos ajudam ao ser mais parecido possível com o ideal de beleza do mercado.” (HARARI, 2015, p. 370)

O desejo pela beleza, começa desde cedo. É comum ver meninas usando cosméticos, adolescentes frequentando academias e realizando cirurgias plásticas. O mercado identificou este movimento comportamental e aproveita para lançar produtos focados em crianças, como, por exemplo, maquiagens, reforçando assim que o culto da sedução não tem idade e que o ato de se maquiar, por exemplo, não tem objetivo de remediar os defeitos físicos, mas sim de agradar e se embelezar. (LIPOVETSKY, 2019)

A exaltação da beleza feminina reforça o narcisismo hipermoderno e reflete no comportamento geral da sociedade:

“[...] o valor atribuído à beleza feminina desencadeia um inevitável processo de comparação com as outras mulheres, uma observação escrupulosa de seu físico em função dos cânones reconhecidos, uma avaliação sem descanso que se liga a todas as partes do corpo.” (LIPOVETSKY, 1991. p.117)

O desejo feminino pela beleza é compreensível, quando entendemos que a beleza é poder. Porém, ela dura um curto período de tempo. E este

desejo gera ansiedade e frustração. “Todas as mulheres já viveram a experiência de serem tratadas relativamente bem ou mal de acordo com sua cotação do dia” (WOLF, 2020, p.410). Além de gerar uma disputa entre grupos de mulheres, até mesmo no núcleo familiar e resultando em distúrbios psicológicos, sendo o corpo de uma mulher ferramenta para magoar outras, mesmo que este castigo seja usado contra a vontade daquela que a causa. (WOLF, 2020)

Isso significa, que a beleza feminina não é apenas um objeto de contemplação, como em algum momento do passado já foi. Ela se tornou uma ferramenta de sedução e poder, um mercado altamente lucrativo e um sistema opressor de valores, padrões e comportamento.

3. INSTAGRAM

Redes sociais são sites ou aplicativos que permitem o compartilhamento de informações entre pessoas ou empresas. Essas plataformas criaram uma forma de relacionamento entre empresas e seus clientes, permitindo o uso tanto para a interação, quanto para o anúncio de produtos ou serviços. Cabe entender a diferença entre as redes sociais e a mídia social. A primeira é o uso de tecnologias para tornar interativo o diálogo entre pessoas. O segundo, é uma estrutura social formada por pessoas que compartilham interesses similares. (RESULTADOS DIGITAIS, 2022)

O Instagram é o que se considera uma rede social, que atualmente tem 45 milhões de usuários no Brasil. O aplicativo Instagram surgiu em 2010 e poderia ser utilizado apenas no sistema *IOS* dos telefones da Apple. Em 2012, ele foi liberado também para o sistema *Android*, popularizando o seu uso no mundo todo. Atualmente o próprio Instagram se apresenta com o objetivo de ser um ambiente onde as pessoas possam se inspirar. Adiciona, dizendo que cultivam uma comunidade segura e inclusiva onde as pessoas podem se expressar, se sentir mais próximas daqueles de gostariam transformar a paixão em uma forma de ganhar dinheiro. (META, 2022)

Sendo esta uma das redes sociais mais utilizadas no mundo, considerar a mesma como uma ferramenta de disseminação de ideias, é uma afirmação segura. Reforçando, os pilares da hipermodernidade (efemeridade, culto ao corpo, busca do prazer), veremos a expressão deles, nas publicações dos seus usuários. Antigamente o processo de comunicação consistia em um emissor e vários receptores da mensagem. Hoje, qualquer pessoa pode ser um emissor, sendo que será a sua visão de mundo que será compartilhada, bem como aquilo que acha belo.

3.1 Compartilhando o belo

A mídia como um todo apresenta modelos de comportamentos e estéticos considerados como perfeitos ou aceitáveis. Em relação ao corpo feminino isto é recorrente, criando padrões do que é bonito, modelos de estilo

de vida, de comportamento. Uma mensagem repetitiva que reforça como as mulheres deveriam querer ser. Antes mesmo das redes sociais, esta beleza imposta era encontrada nos cinemas, retratando rostos livres de qualquer imperfeição, ou era possível ver nas passarelas, disseminadas na televisão. A cultura de massa distribui amplamente imagens do que se considera bonito, e com isso estes padrões ocupam lugar de referência no subconsciente das pessoas, contudo é um paradoxo, afinal estamos numa era em que é valorizada a individualidade, personalidade e bem-estar. (MORENO, 2008)

A rede social permite o alastramento de conteúdo e com isso criam-se vários influenciadores para qualquer tipo de assunto e comunidades de fãs destas pessoas. Não é de hoje que existe este tipo de relação, mas antes podíamos ver estes ídolos em artistas, modelos, esportistas. Atualmente qualquer pessoa pode se tornar um influenciador e compartilhar seus conselhos na internet. E existe uma relação ambígua nisto, pois, segundo Bauman (2001, p.74) "... autoridade amplia o número de seguidores, mas, no mundo de fins incertos e cronicamente subdeterminados, é o número de seguidores que faz — que é — a autoridade". O autor ainda exemplifica que estes conselhos se tornam uma idealização e projeção dos desejos da pessoa: "A mulher que se exercita possui seu próprio corpo pela identificação com uma imagem que não é a sua própria, mas a dos corpos que lhe são oferecidos como exemplo" (BAUMAN, 2001, p.72)

A utilização de filtros no Instagram que criam uma imagem de uma beleza padronizada e esteticamente perfeita é visivelmente falsa, porém, é aceita, tanto por quem utiliza, bem como por quem é espectador. É uma farsa coletiva e aceita. O que vão de encontro com o pensamento do espetáculo de Debord:

"A realidade considerada parcialmente apresenta-se em sua própria unidade geral como um pseudomundo à parte, objeto de mera contemplação. A especialização das imagens do mundo se realiza no mundo da imagem autonomizada, no qual o mentiroso mentiu para si mesmo."
(DEBORD, 1997, p.13)

A popularização deste tipo de tecnologia, se fortalece pela característica efêmera de nossa época. Segundo Debord (1997, p.182) "aquilo que o espetáculo deixa de falar durante três dias é como se não existisse. Ele fala

então outra coisa, e é isso que, a partir daí, afinal existe”. Mas o próprio autor afirma que as consequências podem ser imensas. Neste cenário, podemos averiguar sobre como este tipo de prática pode influenciar não só no mercado da beleza, mas também no psicológico das mulheres, gerando ansiedade, baixa-estima e podendo evoluir para bulimia e anorexia, além de afetar o orçamento familiar em produtos e serviços estéticos. (MORENO, 2008)

Os filtros do Instagram são uma forma de maquiar o cotidiano, não apenas rostos e pessoas, mas a realidade como um todo. O que antes a publicidade utilizava como recurso para vender mais, hoje em dia não apenas marcas, mas pessoas comuns, comunicam nas redes sociais, informações editadas e maquiadas para vender não um produto, mas uma imagem em si.

3.2 Beleza *instagramável*³

Os artifícios destinados a valorizar a aparência do corpo são utilizados desde os tempos mais remotos. Modificar a aparência para torná-lo intimidante para os inimigos, bem como mais atraente, aumentando as possibilidades de sedução ao outro sexo, já existiam nas interações sociais de nossos distantes antepassados do Paleolítico Médio (LIPOVETKY, 2020). Esses procedimentos obviamente vão se reconstruindo e evoluindo com a sociedade. Portanto, podemos acreditar que os filtros no Instagram são ferramentas para alcançar a beleza desejada.

As redes sociais corroboram com uma beleza idealizada e inalcançável. Este padrão do que é belo no corpo feminino afeta mulheres do mundo inteiro. Numa pesquisa realizada pela Dove/Unilever, apontou que 92% das entrevistadas, mudariam algo no seu corpo e que dois terços das mulheres entre 15 e 60 anos evitam atividades básicas da sua vida por estarem infelizes com sua aparência. Especificamente, no Brasil, estudos apontam que as brasileiras se submetem a muitos recursos para aprimorar sua beleza, incluindo não apenas cosméticos e exercícios físicos, mas o uso de remédios,

³ Termo que significa tudo o que é compartilhável na rede social Instagram. Alguma coisa que pode ser apreciado e que desperte o desejo nas pessoas em fotografar. Pode ser um prato de comida, uma bebida, um ambiente ou até mesmo uma pessoa.

cirurgias plásticas e procedimentos estéticos de diversos níveis. Em outra pesquisa, também realizada pela Unilever em 10 países como Estados Unidos, França, Alemanha e Inglaterra, apontou-se que as brasileiras são as mulheres mais insatisfeitas com o seu corpo. (MORENO, 2008)

Esse ruído na forma como as mulheres se enxergam afeta também outros pontos da sociedade. Afinal, ao rebaixar a autoestima destas mulheres, elas podem aceitar a ideia de não serem merecedoras de algo melhor, como salários igualitários aos homens, com as mesmas qualificações. Aceitam a objetificação dos seus corpos na publicidade ou mídia. (MORENO, 2008)

A influência da mídia introjeta em nossa mente os modelos de felicidade, beleza e valor, criando assim um padrão aspiracional, parte importante na formação da nossa subjetividade. Na comunicação em massa e publicidade vemos uma imagem de mulher branca, magra, cabelos lisos ou levemente encaracolados, normalmente loira, contornos do corpo e rosto perfeitos, mas se avaliarmos as mulheres brasileiras, elas são uma mescla de raças e características. (CINTRA,2021)

Ao publicar uma foto no Instagram, o indivíduo seleciona com cuidado a sua melhor pose e ângulo, e escolhe também qual parte da sua vida quer compartilhar com seus seguidores. O que é exposto ali muitas vezes é editado, para atingir padrões de beleza inalcançáveis, algo que acontecia nas revistas há uma década. (CORONATO, 2021)

3.3 Rostos digitais, consequências reais

O Instagram popularizou a *selfie*. Sendo esta, a palavra com mais relevância durante o ano de 2013, segundo a *Oxford Dictionaries*, servindo para explicar o ato de fotografar-se a si próprio pelo telefone celular. Com a *selfie*, acabou se desenvolvendo o conceito de *Instagram Face*, que é a caracterização dos rostos na era digital e sua manipulação através de ferramentas digitais e filtros. Sendo que este acontecimento, apresenta muitas características do indivíduo hipermoderno. (CINTRA,2021)

Se durante os séculos, a maquiagem foi o principal artifício para embelezamento do rosto, atualmente ela ganha uma maior dimensão, com filtros de realidade aumentada e efeitos que transformam o rosto das mulheres, criam maquiagens digitais, apagam imperfeições. Estes efeitos são máscaras que embaçam o limite entre o rosto físico e uma idealização do mesmo. (CINTRA, 2021). Os filtros são descritos como “... efeitos aplicados nas imagens que alteram as cores e intensidades das fotos. É muito utilizado no Instagram”. (RESULTADOS DIGITAIS, 2022, p.37)

Os filtros, utilizados no Instagram oferecem às pessoas, principalmente as mulheres, uma maquiagem instantânea, permitindo que o indivíduo não se apresente mais sem um trato visual. Isso se torna relevante e útil na sociedade atual, perante o excesso de estímulos sobre o que é belo, mesmo que seja amplamente sabido que é um artifício falso e que a real face da pessoa foi distorcida.

“Se o Instagram é um grande meio de interações sociais, é natural o desejo por parecer mais apresentável e belo publicamente, pela mediação das telas. É também natural observar a grande frustração que surge dos usuários quando comparam, em suas versões espectadores, às versões narrativas “*instagramadas*” dos outros usuários, e à sua própria, mediante seus espelhos e telas.”
(CINTRA, 2021, p.46)

O termo *Instagram Face*, já citado anteriormente, foi usado em 2019 e pode se dizer que se tornou um padrão de beleza na era digital. Mas, para atingi-lo é necessária muita maquiagem e recursos digitais. Ele não é real. O conceito apareceu em um artigo da Jornalista Tia Tolentino, no jornal *The New Yorker*.

“Um rosto único, ciborguiano. É um rosto jovem, claro, como pele sem poros e maçãs do rosto rechonchudas e salientes. Ele tem olhos de gato e longos cílios de desenho animado; tem um nariz pequeno e elegante e lábios carnudos e exuberantes. Ele olha para você com olhar tímido, mas sem expressão.”
(CINTRA *apud* TOLENTINO, 2021, p. 39)

O resultado desta padronização de rostos transcende o digital e parte para o físico. Em 2014, pôde ser visto nos salões de beleza uma padronização do design de sobrancelhas, sendo o formato escolhido, arqueada e bem desenhada. Ela foi apelidada de "sobrancelha de Instagram", porque esta se tornou a principal fonte de inspiração de beleza. Outro ponto, foi o desejo pelos

lábios carnudos e bem desenhados que ganharam projeção mundial com ajuda das irmãs Kardashians⁴. No Brasil, preenchimento labial foi a intervenção mais buscada em 2016, segundo Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, seguido por aplicação de botox e *peeling*, laser e suspensão com fios. Outro dado que comprova isto é que, em 2017, um estudo da Academia Americana de Cirurgiões Plásticos mostrou que 55% das mulheres que haviam feito rinoplastia, naquele ano, tinham como objetivo ficar mais bonita nas *selfies*. (EIRAS, 2020)

Esta obsessão pela beleza *instagramável* acarreta consequências severas nas adolescentes. Um estudo da *University College London*, em 2019, mostrou que redes sociais elevam a ocorrência de depressão em meninas adolescentes. Além disso, 75% das meninas que sofrem de depressão também têm baixa autoestima e estão insatisfeitas com sua aparência. No Brasil, por sua vez, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica diz que, nos últimos dez anos, houve um aumento de 141% no número de procedimentos estéticos feitos por jovens de 13 a 18 anos. (EIRAS, 2020)

Para minimizar estes impactos, o Instagram proibiu o uso de filtros de cirurgia plástica, que fazem modificações radicais no rosto, porém, os considerados de embelezamento, que normalmente alisam a pele, afinam os traços, fazem uma maquiagem instantânea, estes são liberados. Algumas influenciadoras da rede social, também começaram a difundir a ideia de não usar filtros, muito apoiado pelo período da pandemia, onde diversas pessoas se viram obrigadas a participar de inúmeras videoconferências e naquele momento começaram a se acostumar com o seu rosto, numa tela, sem nenhum tipo de artifício. Mas estas atitudes ainda estão muito restritas, pois se entende que o que move a utilização de determinadas ferramentas tem relação com autoestima e insegurança. (EIRAS, 2020)

⁴ Família composta pela mãe Kris e as filhas Khloe, Kourtney, Kim, Kylie Jenner e Kendal. São grandes influenciadoras americanas de moda e comportamento, e estrelado vários programas de televisão e reality show. As irmãs Kim e Kylie são as mais famosas. Em fevereiro de 2022, a primeira tinha 288 milhões de seguidores no Instagram, já Kylie tinha 314 milhões de seguidores e é dona de uma empresa milionária de cosméticos.

4. TRAVADAS NA BELEZA: O QUE AS MULHERES DIZEM

Para ilustrar as motivações que as mulheres têm para usar os filtros presentes no Instagram, realizei uma pesquisa *online*, quantitativa, não participativa, com perguntas fechadas e de múltipla escolha. Foram coletadas as respostas de 108 mulheres, brasileiras, de 18 a 65 anos, durante o período de 14/11/2021 até 27/01/2022 através de um formulário virtual⁵ e promovido nas redes sociais Instagram e Facebook da pesquisadora. Os dados obtidos neste questionário, permitiram uma ilustração de ideias, não sendo a mesma aplicada para comprovar a hipótese da presente pesquisa.

Das entrevistadas, 99,1% utilizam o Instagram e 84,3% delas acreditam que o Instagram padronizou uma ideia de estética de beleza feminina, sendo que 75% delas acreditam não estar dentro destes parâmetros. Porém, o que chama atenção é que 88% das entrevistadas se consideram bonitas. Ou seja, elas entendem que não seguir um padrão de beleza não as faz inferiores.

Quando é questionado sobre o uso de filtros de Instagram, 57,4% admitem usar, mas a frequência do uso, entre estas entrevistadas varia muito, como podemos ver pelas respostas a seguir:

Tabela 1 - Mulheres que utilizam filtros no Instagram

100% das vezes	16,9%
75% das vezes	21,7%
50% das vezes	19,3%
25% das vezes	9,6%
10% das vezes	32,5%

Fonte: A pesquisadora

Ao questionar quais os tipos de filtros utilizados, aqueles que apareceram em maior frequência, foram os seguintes:

Tabela 2- Tipo de filtro usado no Instagram

Padronização da cor da pele	44,6%
Maquiagem	37,3%
Cílios longos	27,7%
Nariz afinado	10%
Pele bronzeada	10,8%
Diminuição das maçãs do rosto	10,8%
Sobrancelha desenhada	9,6%
Lábios Carnudos	6%

⁵ Disponível em <https://forms.gle/NZaHdzL64mqW688Y6>. Acesso em 25 jan.2022.

Fonte: A pesquisadora

Foram questionados os motivos do uso destes filtros e as respostas também variaram bastante, mas dentre os motivos mais apontados foram:

Tabela 3 - Motivação para uso de filtros no Instagram

Acho divertido testar filtros	53%
Me sinto mais bonita	49,4
Me sinto mais confiante	24,1%
Me sinto mais atraente	12%
Tenho receio do que as pessoas podem achar da minha aparência	8,4%
Tenho vergonha de me expor sem maquiagem	8,4%

Fonte: A pesquisadora

As questões seguintes tinham relação com o sentimento destas mulheres em relação a sua beleza exposta no Instagram. Quando questionado “Você se sente ansiosa ou triste em relação a sua aparência ao postar fotos no Instagram, por não se sentir bonita o suficiente?” 18,3% afirmam que sim e 40,2% dizem que às vezes se sentem. Em seguida, na pergunta “Você se sente ansiosa ou triste em relação a sua aparência ao postar fotos no Instagram, imaginando o que as outras pessoas vão pensar de você?”, as respostas foram semelhantes, sendo que 14% afirmam que sim e 32,9% às vezes.

Partindo das informações, que o número de procedimentos estéticos aumentou nos últimos anos, foi questionado se a entrevistada faria um procedimento estético irreversível (como uma cirurgia plástica) para ter o rosto com as características dos filtros que ela utiliza, e a resposta foi bem interessante, sendo que, 24% dizem que sim e 16,9% dizem que talvez realizasse tal procedimento. Ou seja, mais da metade das mulheres entrevistadas não faria nenhuma cirurgia neste sentido, mas para 40% delas, isto seria aceitável.

Dentro do pensamento de Wolf (2020) as mulheres tendem a competir entre si, por conta da beleza, pois isto foi imposto pela sociedade. Questionei se ao verem uma foto de outra mulher no Instagram, sem utilizar filtros que modificam o rosto, ela costuma considerar a mesma menos bonita? A resposta foi surpreendente, já que 66,3% das entrevistadas disseram que

não. Ou seja, por mais que a beleza possa ser uma fonte de opressão, nem todas as mulheres se sentem incomodadas com a beleza ou falta dela em outras mulheres.

De modo geral, das 108 entrevistadas a maioria se considera bonita. Sendo assim, mesmo utilizando filtros para que se sintam mais empoderadas ou por motivos de insegurança, as mulheres entrevistadas conseguem identificar beleza nelas, mesmo que a maioria não siga o padrão considerado *instagramável*, e não necessariamente julgam de forma consciente as outras mulheres, que também não seguem o padrão de beleza tão fortemente disseminado pelo Instagram.

CONCLUSÃO

Podemos acreditar que existe um padrão do que é bonito, como cita Eco (2017, p. 247) “... ao julgar belo um objeto, consideramos que o nosso gosto é universal e que todos devem (ou deveriam) partilhar o nosso juízo” , mas como apresenta Wolf (2020), nossa ideia de beleza está focada na sociedade ocidental, pois se averiguarmos em outros locais remotos do mundo, a beleza é diferente, como por exemplo, o povo Pandung admira seios caídos, já os maoris, uma vulva volumosa, e que a mulher atual vivencia na realidade um mito do que é um ideal físico, e ele é amplamente difundido, diariamente em todas as mídias.

O ideal de beleza proposto para a sociedade está diretamente relacionado com o consumo comercial. Nos primeiros 60 anos do século XX o conceito difundido pelo cinema, apresentava duas personas: a mulher fatal, sedutora e sensual, e da mocinha, delicada e frágil. (ECO, 2017) E se antes a ideia de dona de casa feliz era um ideal de vida das mulheres, o parâmetro de feminilidade bem-sucedida passou a ser a de uma jovem magra, sendo o mercado da beleza (como dietas, cirurgias plásticas, cosméticos e moda) nossa concepção do que é belo. Além disso, se alguém afirma que uma mulher é feia, pode transformar isto numa “doença”, mas que pode ser facilmente curada, através do consumo. (WOLF, 2020).

Para difundir o consumo, são necessários os meios de comunicação em massa, sendo que, é através deles que os consumidores passarão a conhecer, bem como desejar tais produtos e serviços. Atualmente, as redes sociais ocupam um posto muito relevante no que diz respeito à comunicação e publicidade. Além disso, elas permitem que qualquer pessoa seja emissora de uma mensagem, tornando um ambiente rico em informação, oferta de produtos, bem como influência.

Com a queda da mídia impressa, bem como a popularização da internet, a maioria do conteúdo que as pessoas consomem é acessado pelo *smartphone*. O que inicialmente havia começado como uma brincadeira de se fantasiar com orelhas de cachorro ou óculos engraçados, por exemplo, passou para a transformação completa dos rostos, aumentando a boca, afinando o nariz,

puxando os olhos e maquiando a pele. Eles afetaram a forma como o indivíduo se enxerga, fazendo com que postar uma *selfie* sem nenhum tipo de alteração, pode até se considerar um posicionamento político, apoiando o real corpo. A fixação por esta aparência irreal pode representar riscos físicos e psicológicos às mulheres, bem como às adolescentes da geração Z que são nativas da internet. (CORONATO, 2021)

Citando Cintra (2021, p.37) “a partir do Instagram, os rostos parecem estar ficando iguais”, e esta pesquisa vem para corroborar com este pensamento, bem como compreender como o comportamento dos usuários do Instagram refletem nos padrões de beleza atuais e como um retroalimenta o outro. Observou-se como a efemeridade da hipermodernidade é um alicerce para o uso dos filtros, porém suas motivações são tão antigas, visto que o desejo pelo belo existe desde a antiguidade. Ou seja, as ferramentas mudam, mas os desejos permanecem os mesmos: atenção, atração sexual, amor, poder.

Através deste artigo, a pesquisadora pôde perceber que os padrões de beleza *instagramável* afetam sim as diretrizes do que é belo fora da rede social, entretanto, depois do questionário aplicado, pode-se entender que as mulheres até compreendem esta relação da beleza momentânea e inatingível, mas se aceitam como são e se consideram na maioria, pessoas belas. Todavia ainda seria possível averiguar, quantas dessas mulheres acabaram consumindo produtos ou realizaram mudanças estéticas, inspiradas nesses padrões, sendo que muitas vezes nem conseguem perceber de forma consciente. O batom que proporciona um lábio mais carnudo, a sobrancelha desenhada, os cílios postiços, um modelo específico de roupa, corte de cabelo, calçado. Seria interessante continuar esta pesquisa com um olhar focado no comportamento de consumo destas mulheres para fazer um paralelo, de até onde a beleza frívola da hipermodernidade não está sendo buscada, mesmo que de forma inconsciente. Afinal, existem estudos que comprovam que esta busca pela beleza digital, se tornou uma questão de saúde pública e pode estar também relacionada com a motivação de compra das mulheres.

De modo geral, o que acessamos pelo Instagram, é um reflexo do que é a sociedade. Bem como cada *post* lá publicado também afeta o físico, moldando comportamentos e conceitos sociais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAUMAN, Zygmund. **Modernidade Líquida**. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001.

CINTRA, Camila. **O Instagram está padronizando os rostos?** São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2021.

CORONATO, Giulia. **Os filtros do Instagram estão impactando negativamente nossa autoestima?** Steel the look, 2021. Disponível em: <https://stealthelook.com.br/os-filtros-do-instagram-estao-impactando-negativamente-nossa-autoestima/>. Acessado em 27 jan.2022.

DEBORD, Guy. **A sociedade do espetáculo**. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

EIRAS, Natália. **Movimento sem filtro: de cara limpa nos stories para alertar sobre o exagero**. Elle, São Paulo, 06 nov.2020. Disponível em <https://elle.com.br/beleza/movimento-sem-filtro-instagram>. Acesso em 25 jan 2022.

_____, Natália. **Os filtros do Instagram estão mudando a nossa aparência na vida real?** Elle, São Paulo, 25 mai.2020. Disponível em <https://elle.com.br/beleza/filtros-instagram-nos-deixam-iguais>. Acesso em 25 jan 2022.

HARARI, Yuval. **Sapiens - Uma Breve História da Humanidade**. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

LIPOVETSKY, Gilles et CHARLES, Sébastien. **Os tempos hipermodernos**. São Paulo. Barcarolla, 2004.

_____, Gilles. **A sociedade da sedução: democracia e narcisismo na hipermodernidade liberal**. Barueri, SP: Manole, 2019.

_____, Gilles. **O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas**. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.

META. Instagram. Disponível em: <https://about.facebook.com/br/technologies/instagram/>. Acesso em 25 jan 2022.

MORENO, Rachel. **A beleza impossível – Mulher, mídia e consumo**. São Paulo: Ágora, 2008.

WOLF, Naomi. **O mito da beleza**. Rio de Janeiro: Rosa dos tempos, 2020.

REDES DIGITAIS. **O guia definitivo de Redes Sociais**. Disponível em https://s3.amazonaws.com/rd-marketing-objects/ebook_pagina-epica-redes-sociais/guia-definitivo-redes-sociais.pdf. Acessado em 27 jan.2022.

APÊNDICE

Formulário de pesquisa aplicado: Trava na beleza - Instagram e o conceito de beleza feminina hipermoderno.

Pesquisa formulada para a construção do Trabalho de Conclusão de Curso de Pós-Graduação em Ciências Sociais: Sociologia, História e Filosofia - PUCRS da acadêmica Therumy Winck.

O presente formulário visa identificar os comportamentos e os sentimentos relacionados à imagem e conceito de beleza feminina, pelas mulheres, na utilização da rede social Instagram.

Qual o seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Prefiro não dizer

2) Você utiliza a rede social Instagram?

- Sim
- Não

3) Qual sua idade?

- 18 anos - 25 anos
- 25 anos - 30 anos
- 31 anos - 35 anos
- 36 anos - 40 anos
- 41 anos - 45 anos

- 46 anos - 50 anos
- 51 anos - 55 anos
- 56 anos - 60 anos
- Mais de 61 anos

4) Você se considera bonita?

- Sim
- Não

5) Você considera que o uso do Instagram padronizou uma ideia de estética de beleza feminina?

- Sim
- Não

6) Você acredita que segue este padrão?

- Sim
- Não

7) Você costuma utilizar filtros nos stories do Instagram que alteram características do rosto para publicar selfies? Essas características podem ser cílios, maquiagem, aumento de lábios, limpeza de manchas da pele, afinamento dos traços, etc.

- Sim
- Não

8) Caso a resposta anterior for sim, com qual frequência?

- 100% das vezes
- 75% das vezes
- 50% das vezes
- 25% das vezes
- 10% das vezes ou menos

9) Quando usa algum filtro nos stories do Instagram, que modifique seu rosto, quais desses itens você procura? (marque quantos desejar)

- Cílios longos
- Sobrancelha desenhada
- Lábios Carnudos
- Maquiagem
- Nariz afinado
- Maxilar afinado
- Sardas
- Troca da cor de cabelo
- Troca da cor dos olhos
- Padronização da cor da pele
- Pele bronzeada
- Aumento das maçãs do rosto
- Diminuição das maçãs do rosto
- Outro

10) Quais os motivos que fazem você utilizar filtros no Instagram para modificar seu rosto? (marque quantos desejar)

- Me sinto mais confiante
- Me sinto mais bonita
- Me sinto mais atraente
- Tenho vergonha da minha aparência
- Tenho vergonha de me expor sem maquiagem
- Acho que minha aparência não segue os padrões de beleza
- Tenho receio do que as pessoas podem achar da minha aparência
- Recebo mais feedbacks como likes e comentários
- Acho divertido testar filtros
- Outro

11) Você se sente ansiosa ou triste em relação a sua aparência ao postar fotos no Instagram, por não se sentir bonita o suficiente?

- Sim
- Não
- Às vezes

Você se sente ansiosa ou triste em relação a sua aparência ao postar fotos no Instagram, imaginando o que as outras pessoas vão pensar de você?

- Sim
- Não
- Às vezes

12) Quando você vê uma foto de outra mulher, no Instagram, sem utilizar filtros que modificam o rosto, você costuma considerar a mesma, menos bonita?

() Sim

() Não